

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**ИЗМЕНЕНИЕ MORFOMETРИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛИМФОИДНОЙ ТКАНИ
СЕЛЕЗЕНКИ В УСЛОВИЯХ ПОЛИПРАГМАЗИИ****Саидов А.А.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В настоящее время в мире наблюдается рост числа заболеваний, связанных с иммунной системой. Одной из основных проблем мирового здравоохранения в период конца XX– начала XXI веков является резкий рост иммунозависимых заболеваний, которая в первую очередь касается неуклонного роста иммунозависимых патологий самого различного генез. При этом в основном заболевает трудоспособное население, что приводит к значительному экономическому ущербу. На сегодняшний день противовоспалительные препараты занимают лидирующее место во всем мире по объему спроса.

Ключевые слова: белая беспородная крыса обоих полов, макроскопическая, морфологическая, морфометрическая, гистохимическая, полипрагмазия.

**CHANGE IN THE MORPHOMETRIC STATE OF THE LYMPHOID TISSUE OF THE SPLEEN
UNDER POLYPRAGMASIA CONDITIONS****Saidov A.A.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Recently, there has been a tendency towards an increase in the incidence of diseases associated with immune dysfunction, which has become a serious problem for the global health system in the late 20th - early 21st centuries. First of all, this concerns the increase in the number of immunodeficiency states of various etiologies, with a significant percentage falling on the working-age population, which causes significant economic damage. Currently, anti-inflammatory drugs occupy leading positions in the global pharmaceutical market.

Keywords: white outbred rat of both sexes, macroscopy, morphology, morphometry, histochemistry, polypharmacy.

**ПОЛИПРАГМАЗИЯ ШАРОИТИДА ТАЛОҚ ЛИМФОИД ТЎҚИМАЛАРИНИНГ
MOPFOMETPИK ҲOЛATИНИНГ ЎЗГАРИШИ****Саидов А.А.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ҳозирги кунда дунёда иммун тизими билан боғлиқ касалликларнинг кўпайиши кузатилаётганда. XX аср охири - XXI аср бошларида жаҳон соғлиқни сақлашининг асосий муаммоларидан бири иммунитетга боғлиқ касалликларнинг кескин ўсиши бўлиб, бу биринчи навбатда турли хил келиб чиқишга эга иммунитетга боғлиқ патологияларнинг барқарор ўсишига таъсир қилади. Бунда асосан меҳнатга лаёқатли аҳоли касалланиб, катта иқтисодий зарар кўради. Бугунги кунда яллиғлашишга қариши дори воситалари дунё бўйича талаб ҳажми бўйича етакчи ўринни эгаллайди.

Калит сўзлар: иккала жинсдаги оқ зотсиз каламуш, макроскопик, морфологик, морфометрик, гистокимёвий, полипрагмазия.

e-mail: saidov.akmal@bsmi.uz

Согласно ряду исследований, около 30 млн человек вынуждены применять эти препараты регулярно, а около 300 млн — периодически. Данные препараты широко распространены как среди лиц, практикующих самолечение, так и среди отпускаемых без рецепта. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в 2019 году 20,4% американцев использовали противовоспалительные средства по причине хронической боли и иных факторов. Во многих странах ведутся исследования, направленные на изучение распространённости иммунных заболеваний и их морфологических характеристик. Особое значение имеют работы, посвящённые оценке морфологических и иммуногистохимических изменений ткани селезёнки — важнейшего органа иммунной системы — в условиях полипрагмазии противовоспалительными средствами.

В Узбекистане проводятся широкомасштабные реформы в сфере здравоохранения с целью приведения её в соответствие с международными стандартами: повышение качества диагностики, лечения и профилактики соматических заболеваний. В рамках стратегии развития «Нового Узбекистана» на 2022–2026 годы определены приоритеты, включая улучшение уровня квалифицированного обслуживания в первичной медико-санитарной помощи. На основании этих задач актуальным является исследование морфометрических изменений в различных органах, в том числе в лимфоидной ткани селезёнки, под влиянием полипрагазии.

Цель исследования. Определить влияние одновременного применения нескольких противовоспалительных препаратов на морфометрическое состояние лимфоидной ткани селезёнки белых беспородных крыс в эксперименте.

Задачи

1. Изучить морфологические характеристики ткани селезёнки крыс контрольной и экспериментальных групп в возрасте 3, 6 и 10 месяцев.
2. Провести морфометрический анализ лимфоидной ткани для всех групп в указанных возрастах.
3. Изучить экспрессию иммуногистохимических маркеров CD20 в селезёнке крыс контрольных и экспериментальных групп.
4. Определить уровень экспрессии CD3 в ткани селезёнки аналогичных групп и возрастов.

Материалы и методы. Объект исследования — лимфоидная ткань селезёнки 228 белых беспородных крыс обоих полов, возрастом 3, 6 и 10 месяцев, исследованных в период 2021–2024 гг. Предмет исследования — гистологические срезы селезёнки.

Использованы следующие методы:

- Экспериментальные (in vivo)
- Макроскопическое, морфологическое и морфометрическое обследование
- Гистохимические и иммуногистохимические методы
- Статистический анализ

Научная новизна. Выявлено, что при полипрагазии:

- происходило неравномерное утолщение капсулы селезёнки во всех возрастных группах;
- отмечалась выраженная полнокровность синусоидальных сосудов красной пульпы;
- увеличивалось количество очагов гемосидероза как внутри сосудов, так и в паренхиме;
- наблюдалось возрастание содержания коллагеновых волокон в капсуле, трабекулах и сосудистой стенке.

Организация эксперимента. 228 крыс разделены на пять групп:

- I (контроль, n = 36)
- II (парацетамол 15 мг/кг + аспирин 5 мг/кг, n = 46)
- III (парацетамол 15 мг/кг + аспирин 5 мг/кг + ибупрофен 6 мг/кг, n = 47)
- IV (парацетамол 15 мг/кг + аспирин 5 мг/кг + ибупрофен 6 мг/кг + дексаметазон 0,1 мг/кг, n = 48)
- V (те же четыре препарата + гидроксихлорохин сульфат 6,5 мг/кг, n = 51)

Препараты вводились перорально ежедневно в течение 10 дней. В процессе следили за весом, поведением и общим состоянием животных, изменений которых не наблюдалось. По окончании эксперимента крысы были умерщвлены под эфирным наркозом, селезёнки фиксированы в 10% нейтральном формалине. Далее проводилось обезвоживание (последовательно 50–100%), очистка ксилолом, заливка парафином при 37–58 °С. После изготовления парафиновых блоков были выполнены тонкие срезы, окрашенные гематоксилин-эозином и по Ван-Гизону. Полученные срезы использовались для морфометрической оценки органомерических параметров (длина, ширина, толщина, масса, площадь).

Таблица-1

Органомерические измерения 6-месячных белых беспородистых крыс контрольной группы

Размеры селезенки	6 мес.
Длина мм	40,35±
Ширина мм	8,42±0,24
Толщина мм	4,15±0,14
Вес г	0,69±0,21
Объем органа мм ³	729,31±17,13

Рисунок 1. Микрофотография селезёнки 10-месячной крысы из контрольной группы. Окраска гематоксилин-эозин, увеличение $\times 200$. Показаны периаортальная лимфатическая зона (1), герминативный центр (2), сосудистые синусоиды красной пульпы (3).

Таблица-2

Морфометрические размеры 6-месячных белых беспородистых крыс контрольной группы

Морфометрические показатели белой пульпы селезенки	6 мес.
Средняя площадь ЛТ мкм^2	127098 ± 1264
Средний диаметр ЛТ мкм	$433,77 \pm 60$
Площадь PALM мкм^2	11226 ± 1245
Поверхность области мантия мкм^2	51624 ± 1062
Поверхность маргинальной области мкм^2	56854 ± 1214
Поверхность области размножения мкм^2	7494 ± 1389
Диаметр центра размножения мкм	$108,15 \pm 9,78$

Селезенка у 10-месячных белых беспородных крыс, входящих в контрольную группу, имела снаружи гладкую поверхность, тёмно-красный цвет и треугольную форму. При проведении измерений установлены следующие средние параметры: длина селезенки составила $39,17 \pm 0,55$ мм, ширина — $7,68 \pm 0,24$ мм, толщина — $3,65 \pm 0,14$ мм, масса — $0,63 \pm 0,04$ г. Объём поверхности органа в среднем был равен $709,32 \pm 21,13$ мм^3 .

Микроморфометрический анализ белой пульпы селезёнки показал, что средняя площадь лимфатических узелков составляет 123518 ± 1267 мкм^2 , при этом их диаметр — $430,52 \pm 74$ мкм . Площадь периаортальной лимфатической муфты — 11048 ± 1257 мкм^2 , мантийной зоны — 49154 ± 1087 мкм^2 , маргинальной зоны — 55854 ± 1214 мкм^2 . Центры размножения характеризуются площадью 7462 ± 1254 мкм^2 и диаметром $107,85 \pm 11,38$ мкм .

Во второй части главы, посвящённой результатам морфологического и морфометрического исследования селезёнки у 3-месячных белых беспородных крыс из экспериментальных групп, были зафиксированы следующие наблюдения: визуально селезёнка не имела выраженных патологических изменений — поверхность оставалась гладкой, тёмно-красной, трёхгранной формы.

Под микроскопом обнаружено, что капсула из соединительной ткани была утолщена неравномерно. В подкапсульной зоне, в строме органа и в красной пульпе наблюдался интерстициальный отёк. В синусоидальных венах отмечено полнокровие и признаки гемосидероза как в просвете сосудов, так и в строме. В красной пульпе увеличено количество разрушенных эритроцитов, а также лимфоцитов и макрофагов. Стенки центральной артерии селезёнки были утолщены, местами обнаружены тромбоз и внутрисосудистый гемосидероз. В трабекулах и стенках сосудов селезёнки замечено повышенное содержание коллагеновых волокон.

При изучении белой пульпы различимы первичные и вторичные лимфатические узелки с хорошо развитыми зонами. В периаортальной лимфатической муфте отмечено увеличение количества и площади лимфоцитов, а в мантийной и маргинальной зонах — признаки активной пролиферации лимфоцитов. Подобные морфологические изменения были характерны для всех групп.

Рис.2. Микроскопическое изображение ткани селезенки 3-месячной белой беспородистой крысы II-й группы в эксперименте. Окрашивание красителем гематоксилин эозином, увеличение в 200 раз. Очаги гемосидероза внутри сосуда и в красной пульпе в тканях селезенки(1).

Полученные органомерические размеры ткани селезенки у крыс II-й группы было установлено, что она находится в следующем среднем значении. Средняя длина селезенки составляет $38,48 \pm 0,61$ мм, ширина $6,82 \pm 0,63$ мм и толщина $2,88 \pm 0,18$ мм, вес $0,62 \pm 0,02$ г и объем органа $704,32 \pm 20,21$ см³. При просмотре морфометрических показателей средняя поверхность лимфатического узла составляет 122074 ± 1240 мкм², диаметр лимфатического узла составляет $428,86 \pm 30$, поверхность области PALM- 11339 ± 1367 мкм², мантийная область- 46654 ± 1043 мкм², маргинальная область- 56654 ± 1298 мкм², а поверхность области размножения - 7427 ± 1253 мкм², а диаметр $105,23 \pm 14,11$ мкм. В эксперименте органомерические и микроморфометрические результаты 3-х месячных белых крыс, получавших 3 типа противовоспалительных препаратов III-й группы, представлены в таблице 3.

Таблица-3

Органомерические размеры белых беспородистых крыс 3-месячного возраста III группы в эксперименте

Размеры селезенки	3 мес., группа-III
Длина мм	$38,97 \pm 0,74$
Ширина мм	$6,98 \pm 0,27$
Толщина мм	$2,96 \pm 0,14$
Вес г	$0,63 \pm 0,07$
Объем органа мм ³	$705,61 \pm 20,17$

Морфометрические данные у крыс экспериментальной IV группы, которым на протяжении 3 месяцев вводили 4 вида противовоспалительных препаратов, показали следующие значения: длина селезенки — $39,08 \pm 0,52$ мм, ширина — $7,04 \pm 0,19$ мм, толщина — $3,08 \pm 0,16$ мм, масса — $0,65 \pm 0,12$ г, а объем органа — $706,47 \pm 19,64$ см³.

Результаты иммуногистохимического анализа по маркерам CD3. Иммунокомпетентные клетки делятся на две группы — гуморального и клеточного иммунитета. Эти клетки, вырабатываемые костным мозгом, с током крови попадают в различные участки тела. Затем они мигрируют в тимус, где происходит их специализация: часть становится В-клетками (гуморальный иммунитет), часть — Т-клетками (клеточный иммунитет). После этого клетки направляются в периферические иммунные органы, выполняя функцию защиты организма.

При анализе иммунной активности учитывались как качественные, так и количественные параметры, включая соотношение Т- и В-лимфоцитов. С помощью исследования определялись как общие, так и специфические антигены, присутствующие на поверхности клеток, что позволяло различать лимфоциты между собой. Такие различия кодируются с помощью CD-маркеров (кластеров дифференцировки), что даёт возможность идентифицировать и классифицировать лимфоциты по типам в

зависимости от выполняемых ими функций, разделяя их на гуморальный и клеточный иммунитет — два компонента единой иммунной системы.

Выводы

1. Морфологическое изучение показало, что в экспериментальных и возрастных группах наблюдалось неравномерное утолщение капсулы селезёнки, особенно в районе ворот. В синусоидальных сосудах красной пульпы отмечалось полнокровие, а также локальное усиление внутрисосудистого и тканевого гемосидероза. В трабекулах и сосудистых стенках обнаружено увеличение содержания коллагеновых волокон.

2. Размеры селезёнки у белых беспородных крыс из контрольной группы изменялись с возрастом: увеличение отмечено в 3 и 6 месяцев, а в 10 месяцев — снижение. Показано, что морфометрические характеристики белой пульпы достигают максимальных значений в 6 месяцев, а в 10 месяцев — наблюдается общее снижение параметров.

3. Увеличение площади PALM зарегистрировано в экспериментальных II и III группах в 3, 6 и 10 месяцев. В частности, в возрасте 3 месяцев: во II группе увеличение составило 1,10 раза, в III — 1,14 раза; в 6 месяцев: аналогично — 1,10 и 1,14 раза соответственно. В последующих группах с увеличением дозы препаратов наблюдалось уменьшение площади мантийной зоны. Что касается маргинальной зоны и центра размножения, то во II и III группах они несколько увеличились, а в IV и V группах — уменьшились. При этом по данному показателю аналогичная тенденция отмечена во всех возрастных группах.

Список литературы:

1. Larsen PR и др. Учебник Уильямса по эндокринологии. 14-е изд. Elsevier; 2020 г.
2. Вейн Дж.Р., Боттинг Р.М. Ингибирование ЦОГ НПВП. *Am J Med.* 1998;104 (3):2S-8S.
3. Рен Т, Сидловски Я.А. Механизмы действия глюкокортикоидов. *N Англ J Мед.* 2005;353 (16):1711-23.
4. Сузукава Й. и др. Хроническое действие ибупрофена на щитовидную железу у крыс. *Токсикол Летт.* 2015;235 (2):145-52.
5. Ярдени И.З., Плотц С.М. Глюкокортикоидное действие на ТТГ. *J Клини Эндокринология Метаб.* 1968;28 (5):600-06.
6. Кальдерон-Ларраньяга А. и др. Полифармация у пожилых людей. *Возраст Старение.* 2015;44 (2):31-8.
7. Сальгадо Р. и др. Морфометрия эндокринных желез. *J Гистохем Цитохем.* 2010;58 (3):229-37.

Для цитирования: Саидов А.А. Изменение морфометрического состояния лимфоидной ткани селезенки в условиях полипрагмазии // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2025. – № 4(18). – С. 417–421. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15874283>